

в зависимости от погодных услови. / Инновационные направления научных исследований в земледелии и животноводстве как основа развития сельскохозяйственного производства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием и Всероссийской Школы молодых учёных, Белгород, 24–25 июня 2021 года. – С. 523-527. DOI 10.48608/FANCRAS.2021.59.28.001. ISBN 978-5-907380-38-7

4. Долженко, Д. О. Влияние различных типов засухи на урожайность сортов озимой мягкой пшеницы селекции Самарского НИИСХ / Д. О. Долженко, А. А. Сухоруков, Н. Э. Бугакова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Сельскохозяйственные науки. – 2024. – Т. 3, № 2(10). – С. 12-21. – DOI 10.37313/2782-6562-2024-3-2-12-21. – EDN MNKCYP.

5. Сидорова, Е. К. Оценка новых сортов пшеницы мягкой озимой немчиновской и краснодарской селекций в условиях Орловской области / Е. К. Сидорова // Научный журнал молодых ученых. – 2022. – № 1(26). – С. 41-49.

УДК 634.1.25:631.527.8(470.64)

DOI 10.5281/zenodo.20427221

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФАЗОВОЙ СЕЛЕКЦИИ SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF PHASE SELECTION

¹З.П. Ахматова, ²Н.И. Перфильева, ¹А.Р. Карданов,

¹И.З. Шамаева, ¹Х.М. Шавеева

¹Z.P. Akhmatova, ²N.I. Perfilyeva, ¹A.R. Kardanov,

¹I.Z. Shamaeva, ¹Kh.M. Shavaeva

¹ФГБНУ «СевКавНИИГиПС», г.о. Нальчик

²ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, г.о. Нальчик

¹Federal State Budgetary Scientific Institution “North-Caucasian research institute of mountain and foothill horticulture”, u.d. Nalchik

²Kabardino-Balkarian State Agricultural University, u.d. Nalchik,

¹E-mail: kbrapple@mail.ru

²E-mail: kbgsha@rambler.ru

Аннотация. В настоящей работе показан новый научный способ изучения пластичности фаз онтогенеза сортов плодовых культур в меняющихся температурных условиях среды выращивания. Новые научные подходы к селекции плодовых культур на основе изучения адаптивности сортов к лимитам среды по фазам развития. Исследовано влияние на функционирование механизмов адаптивности сортов плодовых культур в разрезе фаз развития (фазовая селекция).

Annotation. This work demonstrates a new scientific method for studying the plasticity of the ontogenesis phases of fruit crop varieties in changing temperature

conditions of the growing environment. New scientific approaches to the selection of fruit crops based on the study of the adaptability of varieties to environmental limits by phases of development. The influence on the functioning of the mechanisms of adaptability of fruit crop varieties in terms of phases of development (phase selection) has been investigated.

Ключевые слова: персик, фазовая селекция, Кабардино-Балкария.

Key words: peach, phase selection, Kabardino-Balkaria.

ВВЕДЕНИЕ

Фруктовые растения одни из первых были введены в культуру. Высокая изменчивость в популяции и сравнительная простота отбора лучших экземпляров послужили основной для возникновения древних земледельческих цивилизаций и появления фруктовых растений с достаточно высоким уровнем окультуренности.

Селекция растений – наука об изменении их свойств с целью получения желаемых результатов.

Основные методы селекции фруктовых культур:

- межсортовая гибридизация;
- отдаленная гибридизация;
- генная инженерия;
- молекулярный маркер в селекции;
- радиационный и химический мутагенез растений.

В настоящей работе уделено внимание сортам, полученным с помощью межсортовой гибридизации. В рамках классической селекции (гибридизации) на протяжении последних лет проводятся исследования, направленные на совершенствование подходов создания новых сортов фруктовых культур [1, 2, 5, 9].

Одной из республик Северного Кавказа с большой перспективой развития плодоводства является Кабардино-Балкария.

Природные условия Кабардино-Балкарии очень разнообразны, отличаются изрезанным рельефом, разностями почв, водным и тепловым режимами [4, 7, 8].

П.Г. Шитт (1940г) писал: «что рельеф перераспределяет метеорологические элементы, а с ними и состав климата данного района в количественном и качественном отношениях» [10].

В результате исследований изучено явление взаимодействия «генотип-среда» (ВГС) гор и предгорий Кабардино-Балкарии на примере 2-х сортов персика: Нарядный Никитский – пониженной морозостойкости и Надия – повышенной в 2-х зонах садоводства – Степная и Предгорная (таблицы 1).

Таблица 1. Вероятность (%) проявления губительных для урожая сортов персика низких температур по двум циклическим периодам лет (1985-2000гг., 2001-2025гг.)*

Сорт	Периоды лет	
	1985-2000	2001-2025
	Вероятность гибели урожая, %	Вероятность гибели урожая, %
	Метеостанция Прохладное	
Нарядный Никитский	73,3	52,2
Надия	-	21,7
	Метеостанция Нальчик	
Нарядный Никитский	80,0	69,6
Надия	-	61,0
	Метеостанция Тырнауз (горы)	
Нарядный Никитский	80,0	78,3
Надия	-	57,2

*Сорт Нарядный Никитский изучался во второй и даже третьей ротациях.

Итоговая таблица раскрывает наличие различной степени адаптивности сортов персика к температурным условиям зимне-весеннего периода в зависимости от их произрастания в различных зонах садоводства за длительный период лет [3,6].

С целью раскрытия резервов устойчивости к низким температурам в зимне-весенний период изучаемых сортов персика в условиях Кабардино-Балкарии также разработаны графические модели по конкретным фазам развития (рисунки 1-4).

1 период (1985-2000гг.)

Рисунок 1. Наиболее уязвимые периоды наступления температурных стресс-факторов в стадии зимне-весеннего развития для персика сорта Нарядный Никитский в Степной зоне Кабардино-Балкарии

1 период (1985-2000гг.)

январь (I, II, III декады)			февраль (I, II, III декады)			март (I, II, III декады)			апрель (I, II, III декады)		
2 период (2001-2025гг.)											
январь (I, II, III декады)			февраль (I, II, III декады)			март (I, II, III декады)			апрель (I, II, III декады)		

Рисунок 2. Наиболее уязвимые периоды наступления температурных стресс-факторов зимне-весеннего периода для персика сорта Нарядный Никитский в Предгорной зоне Кабардино-Балкарии

1 период (2001-2025гг.)											
январь (I, II, III декады)			февраль (I, II, III декады)			март (I, II, III декады)			апрель (I, II, III декады)		

Рисунок 3. Наиболее уязвимые периоды наступления температурных стресс-факторов зимне-весеннего периода для персика сорта Надия в Степной зоне Кабардино-Балкарии

1 период (2001-2025гг.)											
январь (I, II, III декады)			февраль (I, II, III декады)			март (I, II, III декады)			апрель (I, II, III декады)		

Рисунок 4. Наиболее уязвимые периоды наступления температурных стресс-факторов зимне-весеннего периода для персика сорта Надия в Предгорной зоне Кабардино-Балкарии

Установлено, что сорт Нарядный Никитский обладает повышенной устойчивостью к низким температурам в фазы «органический покой» и «начало цветения».

Сорт Надия устойчив к морозам в фазы органического, вынужденного покоя и цветения. Следовательно, он обладает селекционно-значимым признаком при селекции сортов на повышение их устойчивости к низким температурам в эти фазы. Среди изучаемых сортов не оказалось образца с повышенной адаптивностью в фазу набухания. Их следует искать по результатам сортоизучения или с помощью промо-

раживания в эти фазы.

Полученные результаты могут служить инструментом при подборе родительских пар на заданный признак. Для этого на конкретной фазе развития надо идентифицировать искомый лим-фактор, тормозящий развитие сорта в эту фазу и убрать или уменьшить его вредное воздействие генетико-селекционными технологиями (фазовая селекция).

Экспериментально на плодовых культурах и их сортах впервые подтверждена гипотеза о природе (механизме) феномена «взаимодействие генотип-среда» (ВГС), которая позволяет прогнозировать его явление в новой среде, если известны типичные динамики лим-факторов.

Для сорта Нарядный Никитский улучшились условия перезимовки во 2 периоде лет в обеих зонах садоводства. Это говорит о его повышенной теплолюбивости.

Для сорта Надия условия перезимовки и потенциал адаптивности к низким температурам зимне-весеннего периода оказался значительно выше по сравнению с сортом Нарядный Никитский во 2 периоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осуществлен поиск селекционно-значимых признаков по устойчивости к температурным стрессовым ситуациям в разрезе этапов онтогенеза плодовых культур на примере сортов персика Нарядный Никитский и Надия.

Изучение этапов онтогенеза позволяет «вводить» в каждую фазу с недостаточной адаптивностью к конкретным условиям среды лучшие генетические системы адаптивности и других сортов плодовых культур.

Теоретическая новизна исследований прослеживается в разработке алгоритма качественно нового управления адаптивностью сортов к температурным лимитам среды в разрезе фаз их развития (фазовая селекция).

ЛИТЕРАТУРА

1. Агрэкологические ресурсы Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР / М.: 1980. - 164с
2. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Орел: изд. ВНИИСПК. – 1999. – 608с.
3. Ахматова З.П. Роль сортов в продуктивности абрикоса и персика в условиях КБР/ Новация и эффективность производственных процессов в плододоводстве: материалы междунар. Науч.-практич. конф. СКЗНИИСиВ – Т.1-Краснодар. – 2005. – С.332-335
4. Драгавцева И.А., Ахматова З.П., Савин И.Ю., Загиров Н.Г. Ресурсный потенциал земель Северного Кавказа для плододоводства / Краснодар. - 2016. – 136с.
5. Драгавцев В.А. К созданию инновационных технологий конструирования сортов плодовых культур с максимальными урожаями и их оптимального

размещения на фонах разных динамик лимитирующих факторов среды / В.А. Драгавцев, И.А. Драгавцева, И.Ю. Савин // Краснодар. – 2022. – 95с.

6. Драгавцева И.А. Выявление «узких мест» в системах адаптивности сортов персика к конкретным абиотическим лимитирующим рост и развитие факторам, воздействующим на отдельные фазы онтогенеза, для создания оптимальных алгоритмов дальнейшей селекции / И.А. Драгавцева, В.А. Драгавцев, А.В. Клюкина // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2021. - №4. – С.112-119.

7. Драгавцева И.А. Ресурсный потенциал земель Кабардино-Балкарии для возделывания плодовых культур / И.А. Драгавцева, И.Ю. Савин, З.П. Ахматов и др. // Краснодар - 2011. - 100с.

8. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений как самостоятельная научная дисциплина: теория и практика / Краснодар: Просвещение-Юг. – 2010. – 430с.

9. Савин И.Ю. Земельная геоинформационная система / И.Ю. Савин, И.А. Драгавцева // Системообразующие экологические факторы и критерии зон устойчивого развития плодового хозяйства на Северном Кавказе. – Краснодар. – 2001. – С.258-261

10. Шитт П.Г., Метлицкий З.А. Плодоводство / М.: Сельхозгиз. - 1940. – 649с.

УДК 633.522: 631.5: 631.8

DOI 10.5281/zenodo.20427250

**ПРИЁМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НОВОГО СОРТА КОНОПЛИ
ПОСЕВНОЙ ЛЮДМИЛА НА СЕМЕННЫЕ ЦЕЛИ В
УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
TREATS OF CULTIVATION OF THE NEW VARIETY OF
CANNABIS SATIVA LUDMILA FOR SEED PURPOSES IN THE
CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE OF THE MIDDLE
VOLGA REGION**

И. В. Бакулова

I.V. Bakulova

*Федеральный научный центр лубяных культур, Тверь,
Federal Scientific Center for Bast Fiber Crops, Tver, Russia,
E-mail: i.bakulova.pnz@fnclck.ru*

***Аннотация.** Технологические приёмы играют важную роль в раскрытии потенциальных возможностей сорта и улучшении качества продукции. Взаимосвязь между сортом и технологией позволяет максимизировать потенциал культуры и получить высококачественную продукцию с высокой экономической эффективностью за счёт учёта особенностей сорта при разработке технологии возделывания. Совершенствование приёмов возделывания имеет большое производственно-хозяйственное значение, поскольку позволяет увеличить прибыльность культуры.*